

CZU: 343.135

DOI10.5281/zenodo.7625361

SCOATEREA PERSOANEI DE SUB URMĂRIRE PENALĂ SAU ÎNCETAREA URMĂRIIRII PENALE ÎN PRIVINȚA PERSOANEI

Olesea CREȚU,
doctorandă

THE REMOVAL OF THE PERSON FROM CRIMINAL INVESTIGATIONS AND THE CEASING OF THE INVESTIGATIONS REGARDING THE PERSON

Olesea CREȚU,
PhD student

Prezentul studiu este destinat identificării și examinării temeiurilor de scoatere a persoanei de sub urmărire penală și încetării oricăror acțiuni procesuale împotriva acesteia. Totodată un alt aspect cercetat se referă la reabilitarea și repunerea în drepturi ale persoanei scoase de sub urmărire și a cadrului normativ ce reglementează repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile organului de urmărire penală.

Cuvinte cheie: bănuțit, învinuit, ordonanță, urmărire penală, încetarea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală.

The present research is meant to identify and examine the bases of removing a person from criminal investigation and of ceasing any procedural actions against this person. Additionally, another aspect of the research refers to the rehabilitation and the resettlement of the rights of the person, and the regulatory framework that regulates the repairs of the prejudice caused by the actions of the criminal investigation body.

Key words: suspect, accused, order, criminal prosecution, ceasing of criminal prosecution, release from criminal prosecution.

Introducere. Studiu dat este consacrat soluției de scoatere a persoanei de sub urmărire penală, deoarece libertatea și siguranța persoanei sunt inviolabile, constituind o totalitate de garanții ce o protejează în anumite ipostaze, în care organele de drept în aplicarea legilor administrează măsuri ce atentează la libertatea individuală, iar garanțiile asigură ca ele să nu fie ilegale sau abuzive.

Neconfirmarea bănuțelii sau a învinuirii, lipsa faptului infracțiunii, neprevederea faptei ca fiind infracțiune, neîntrunirea semnelor componenței de infracțiune sunt doar o parte din temeiurile ce exclud desfășurarea acțiunilor de urmărire penală în privința unei persoane. În astfel de situații legiuitorul a prevăzut soluția scoaterii persoanei de sub urmărire penală, aplicabilă în faza de urmărire penală și achitarea dispusă în faza de judecată.

Scoaterea de sub urmărire penală este actul de reabilitare și finalizare, a oricăror acțiuni de urmărire penală, în privința persoanei, în legătură cu fapta sau faptele anterior imputate [3, art.284; 4, p.370].

Scoaterea de sub urmărire penală este o

Introduction. The liberty and safety of the individual are inviolable, constituting a totality of guarantees that protect the person in certain instances in which the authorities, while applying laws, administer measures that encroach on personal freedom. The guarantees assure that these measures are not illegal or abusive.

The release from criminal proceedings is an act of rehabilitation and finalization of any prosecuting actions concerning a person, in relation to the deed or deeds previously imputed [3, art.284; 4, p.370].

The removal from criminal prosecution is a solution of ceasing the criminal investigation in relation to the person, and not always referring to the crime as well.

The removal from criminal prosecution is a way of solving a criminal case at the stage of investigation, that is decided with regard to the person suspected or accused, through a prosecutor's decree.

Methods and materials applied. Theoretical, normative and empirical material was

soluție de încetare a urmăririi penale în privința persoanei și nu întotdeauna și în privința faptei.

Scoaterea persoanei de sub urmărire penală poate fi totală sau parțială. Doar în cazul unei încetări totale a urmăririi penale în privința persoanei, aceasta poate pretinde la reabilitare.

Scoaterea de sub urmărire penală este o formă de soluționare a cauzei penale la faza urmăririi penale, care se dispune în privința persoanei bănuite sau învinuite, de către procuror prin ordonanță.

Metode și materiale aplicate. La elaborarea acestui articol a fost folosit material teoretic, normativ și empiric. De asemenea, cercetarea respectivului subiect a fost posibilă prin aplicarea mai multor metode de investigație științifică, specifice teoriei și doctrinei procesual-penale: metoda logică, metoda analizei comparative, analiza sistemică etc.

Rezultate obținute și discuții.

Conform legislației procesual-penale, scopul procesului penal este protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni, precum și protejarea persoanei de fapte ilegale ale persoanelor cu funcții de răspundere în activitatea lor legală de cercetarea infracțiunilor presupuse sau săvârșite, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală și condamnată [3, art.1, al.2]. Atingerea scopului menționat nu întotdeauna se realizează prin trimeterea persoanei învinuite în instanța de judecată; de multe ori din diferite motive, în baza probelor acumulate se poate lua concluzia de stingere a procesului penal, abordând una din soluțiile de încetare, clasare sau scoatere a persoanei de sub urmărire.

După cum am menționat, încetarea urmăririi penale este o soluție care poate fi dispusă de către procuror la terminarea urmăririi penale. Încetarea urmăririi penale este actul de liberare a persoanei de răspunderea penală și de finalizare a acțiunilor procedurale în legătură cu fapta sau faptele anterior imputate, în cazul în care pe temei de nereabilitare legea împiedică continuarea acestei urmăririi [3, art.285; 4, p.372].

Încetarea urmăririi penale prin emiterea actului de liberare a persoanei de răspundere penală fără finalizarea acțiunilor procedurale în legătură cu fapta incriminată pe temei de

used in the elaboration of this article. Also, the research of the respective subject was possible by applying several methods of scientific investigation specific to the theory and doctrine of criminal procedure: logical method, comparative analysis method, systemic analysis, etc.

Results obtained and discussions.

According to the criminal processual legal framework, the purpose of a criminal proceeding is to protect individuals, society and the state from crime and to protect individuals and society from illegal acts of officials in the course of investigating crimes either alleged or committed so that any person who has committed a crime is punished to the extent of his/her guilt and no innocent person is subject to criminal liability and convicted [3, art.1, para. 2]. This purpose is not always achieved by sending a person in front of the court; in many cases, based on the collected evidence, it is possible to decide to end the criminal investigations, by employing one of the solutions of ceasing, termination or removal of the person from investigations.

As it was aforementioned, the ceasing of criminal investigation is a solution that can be ordered by the prosecutor for the termination of the investigation. The ceasing of criminal proceedings is the act of liberating a person from criminal liability and of finalization of procedural actions in relation to the deed or deeds previously imputed, in case when on basis of non-rehabilitation, the law impedes its continuation [3, art.285; 4, p.372].

The ceasing of criminal proceedings by emitting the act of discharging a person, without the completion of procedural actions in relation to the incriminated deed, on basis of rehabilitation is the solution of removing a person from criminal investigation.

The removal from criminal investigations is mentioned in art. 284, chapter V, title I, Special Part of the Criminal Procedure Code and consists of the procedural activity through which the criminal investigations in regard to the person are interrupted, usually, definitively, if the existence of one of the situations that exclude criminal investigations is acknowledged.

The removal from criminal investigation

reabilitare este soluția scoaterii a persoanei de sub urmărire penală.

Scoaterea de sub urmărire penală este prevăzută în art. 284, capitolul V, titlul I, Partea specială Cod procedură penală și constă în activitatea procedurală prin care urmărirea penală, în privința persoanei, este întreruptă, de regulă definitiv, dacă se constată existența unuia din cazurile care exclud urmărirea penală.

Scoaterea de sub urmărire penală are loc când persoana este bănuită sau învinuită și se constată că [4, p.371]:

- nu există faptul infracțiunii;
- fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracțiune;
- fapta nu întrunește elementele infracțiunii;
- fapta nu a fost săvârșită de bănuit sau învinuit;
- există cel puțin una din cauzele prevăzute la art.35 C.pen.:
- legitima apărare;
- reținerea înfractorului;
- starea de extremă necesitate;
- constrângerea fizică sau psihică;
- riscul întemeiat;
- executarea ordinului superiorului sau dispoziției superiorului.

Intervenirea acestor situații determină scoaterea de sub urmărire penală, soluție care este corespunzătoare celei de achitare pronunțată de instanță în cursul judecății. Instituția scoaterii de sub urmărire penală poate fi dispusă în orice cauză penală, indiferent dacă persoana a fost sau nu pusă sub învinuire.

Conform legislației procesual-penale [3, art.275, al.1, pct.1)-3)], urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, și va fi încetată în cazurile în care: nu există faptul infracțiunii; fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracțiune; fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală [5, art.14].

Nu constituie infracțiune acțiunea sau inacțiunea care, deși formal conține semnele unei infracțiuni prevăzute de legea penală dar fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni [6, p.110].

Una din circumstanțele care formează

may happen when the individual is suspected or accused and it is established that [4, p.371]:

- the crime is non-existent;
- the deed is not considered a crime by the criminal legislation;
- the deed does not meet the elements of a crime;
- the deed was not committed by the suspect or the accused;
- there is at least one of the accounts mentioned in art.35 C.C.:
- legitimate defense;
- capturing a criminal;
- state of extreme necessity;
- physical or mental coercion;
- reasonable risk;
- execution of an order or command from a superior.

The intervention of these situations determines the removal of the person from investigations, a solution that is equivalent to the one of acquittal, pronounced by the judge during a trial. The institution of removing a person from investigations may be used in any criminal case, whether or not the person has been accused.

According to the criminal procedural legislation [3, art.275, para.1, pt.1)-3)], criminal investigations may not be initiated and if initiated may not be conducted and shall be terminated if: there is no criminal event; the act is not defined in criminal law as a crime; the act does not contain the elements of a crime.

A crime is a prejudicial act (action or inaction) set forth in criminal law committed with culpability and subject to criminal punishment [5, art.14].

It is not considered a crime the action or inaction that, although formally, contains the signs of a crime stipulated by the criminal law, but by lacking importance, does not exhibit the prejudicial degree of a crime [6, p.110].

One of the circumstances that form the subject of probation is *the establishment of the elements of the crime (the existence or non-existence of the crime)* [3, art.96].

The prejudicial committed deed is an actual basis for criminal liability, and the inexistence of the act excludes the criminal liability and, accordingly, excludes the commence-

ză obiectul probațiunii este *stabilirea faptului infracțiunii (existenței sau inexistenței infracțiunii)* [3, art.96].

Fapta prejudiciabilă săvârșită este temeiul real al răspunderii penale, iar inexistența faptei exclude răspunderea penală și, respectiv, exclude pornirea sau desfășurarea urmăririi penale, adoptându-se după pornire ordonanță de clasare sau, după caz, de scoatere de sub urmărirea penală [5, art.51].

Temeiul scoaterii persoanei de sub urmărirea penală, în cazul când nu există faptul infracțiunii, presupune existența consecinței, dar care nu este rezultat al unei fapte umane, ci al unor factori naturali sau al acțiunilor persoanei prejudiciate. Acest temei include situațiile [7, op.cit., p.541]:

- când din eroare se sesizează faptul săvârșirii unei infracțiuni (ex: omor; răpire de persoane sau furt), constatându-se ulterior că persoana presupusă a fi omorâtă – este în viață; presupusă a fi răpită – se află în condiții legale în alt loc sau obiectul presupus a fi sustras este găsit și nu există în general fapta unei persoane;

- când consecințele au survenit nu în urma acțiunii sau inacțiunii umane, dar a situațiilor de forță majoră (incendii, inundații, atacul unor animale sălbatice etc.);

- când consecințele au survenit în urma acțiunilor victimei (accident rutier cauzat din neatenția victimei, fără a suferi alte persoane; suicid etc).

Inexistența faptei presupune, în mod logic, și inexistența infracțiunii și, în consecință, apare imposibilitatea fundamentării obiective a tragerii la răspundere penală [8, p.301].

Nicio persoană nu poate fi trasă la răspundere penală pentru o faptă care, la momentul săvârșirii ei, nu este prevăzută de lege ca infracțiune.

Numai legea penală prevede care fapte constituie infracțiuni. Deci, pentru existența unei infracțiuni nu este suficientă existența unei fapte prejudiciabile săvârșite cu vinovăție, ci în mod obligatoriu trebuie ca această faptă să fie prevăzută de lege ca infracțiune și sancționată cu o anumită pedeapsă [9, p.212-215]. Legalitatea pedepsei și a măsurilor ce se pot lua în cazul săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală este cunoscută prin regula „Nulla poena sine lege” (nu există pedeapsă fără lege). Potrivit acestui principiu, persoanei care a săvârșit o

ment or the development of the investigations, adopting after the start a decree of closing, or, where appropriate, of removal from criminal investigations [5, art.51].

The basis of removal an individual from investigations, in cases when the act of the crime does not exist, implies the existence of the consequence, but not as a result of a human deed, rather as a result of natural factors or the actions of the prejudiced person.

This ground includes the following situations [7, p.541]:

-when the act of committing a crime is notified in error (e.g.: homicide, kidnapping or theft), and it is subsequently notified that the person supposedly murdered – is alive, supposedly kidnapped – is located in legal conditions or in another place or the supposedly stolen object – is found and the deed of a person is overall inexistent;

-when the consequences are not a result of human action or inaction, but of force majeure (superior force) situations (fires, floods, wild animal attacks, etc).

-when the consequences are a result of the victim's actions (car accident caused by the victim's inattention, without harming other people; suicide, etc).

The inexistence of the fact presumes, logically, the inexistence of the crime, and, in consequence, there is the impossibility of objective construction of criminal liability [8, p.301].

Nobody can be held accountable for an act that, at the time when it was committed, it was not considered an offence by the law.

Only the criminal law stipulates which actions qualify as crimes. Thus, for the existence of a crime, it is insufficient the presence of a prejudicial deed guiltily committed, but this act must be qualified as a crime by law and it must be sanctioned with a certain punishment [9, p.212-215]. The legality of the punishment and the measures that may be taken in cases of crimes accounted for in the criminal law is known through the rule 'Nulla poena sine lege' (there is no punishment without law). According to this principle, a person that has committed a crime must be punished only according to law and only in the conditions established by law [4, p.160].

infrațiune trebuie să i se aplice numai pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infrațiune și numai în condițiile stabilite de lege [4, p.160].

La acest temei se referă și situația dezin-criminării faptei, *a abroga o dispoziție incriminatoare atunci când o faptă penală a încetat să mai prezinte un pericol social* [10].

Astfel, dacă la momentul săvârșirii fapta era prevăzută de legea penală ca infrațiune, dar la momentul sesizării organului de urmărire penală sau în cursul urmăririi penale intervin modificări în legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei săvârșite prin metoda dezin-criminării, se va refuza începerea urmăririi penale sau, după caz, se va ordona scoaterea de sub urmărire penală, dacă fapta nu este contravenție, sau încetarea urmăririi penale, dacă această faptă constituie o contravenție.

Temeiul neîntrunirii tuturor elementelor componenței de infrațiune este mult mai aplicabil decât lipsa faptului infracțiunii, deoarece în cazul dat acțiunea sau inacțiunea există, dar din anumite circumstanțe, nu poate avea o încadrare juridică penală.

Se consideră componență a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infrațiune concretă. Imposibilitatea dovedirii de către organul de urmărire penală a tuturor semnelor componenței de infrațiune atrage stingerea procesului penal în fapt sau în persoană [5, art.52].

Componența de infrațiune este unicul temei juridic al răspunderii penale. Ar fi greșit să presupunem că răspunderea penală este generată de două temeiuri de sine stătătoare; cel de fapt și cel de drept. Acestea se prezintă ca o calitate indivizibilă a aceluși fenomen care în dreptul penal se numește infracțiunea și sunt niște caracteristici ce oglindesc natura juridică și cea comportamentală a faptei infracționale. De aceea, știința dreptului penal recunoaște ca unicul temei juridico-faptic al răspunderii penale fapta infracțională care conține toate elementele ale componenței de infrațiune prevăzute de legea penală [11, p.115].

Elementele componenței de infrațiune reprezintă părți componente ale unui sistem integral. Conform legislației penale, componența de infrațiune este format din patru elemente, și anume: *obiectul infracțiunii, latura obiectivă a infracțiunii, latura subiectivă a infracțiunii și*

To this basis is also applied the situation of the decriminalisation of the act, *to repeal an incriminating provision when a criminal offense has ceased to present a social danger* [10].

Thus, if at the time of committing, the act was provided by the criminal law as a criminal offense, but at the time of referral to the criminal investigation body or during the criminal investigation there are changes in the criminal law that remove the criminal character of the act committed, by the method of decriminalization, it will be refused to start the criminal investigation or, as the case may be, it will be ordered to remove from prosecution, if the act is not a contravention, or to terminate the criminal prosecution, if this act constitutes a contravention.

The ground of not meeting the elements of a crime is much more applicable than the lack of the act of the crime, because in this case the action or the inaction exists, but, for whatever reason, cannot have a criminal judicial classification.

The criminal component shall be considered the totality of objective and subjective evidence set forth in criminal law that qualifies a prejudicial act as a specific crime. The inability of the criminal investigation body to prove all the constituent evidence of the crime, attracts the ceasing of the investigations, in fact or in person [5, art.52].

The criminal component is the sole judicial basis of criminal liability. It would be wrong to suppose that criminal liability is generated by two independent grounds: of action and of law. These elements present themselves as an indivisible quality of the phenomenon that, in criminal law, is called crime, and represent features that mirror the judicial and behavioural nature of the criminal act. This is why the criminal jurisprudence acknowledges as the sole factual and judicial basis for criminal responsibility- the criminal act that contains all the elements of the crime referred to by criminal law [11, p.115].

The elements of the crime are component parts of a whole system. According to criminal law, the criminal component consists of four distinctive elements: *the object of the crime, the objective part of the crime, the subjective part of*

subiectul infracțiunii.

Un alte teme de scoatere a bănuțului sau învinutului de sub urmărire penală constituie neconfirmarea bănuțelii, învinuirii sau constatarea că fapta nu a fost săvârșită de bănuț sau învinut.

Bănuțul este persoana fizică față de care există anumite probe că a săvârșit o infracțiune până la punerea ei sub învinuire [3, art.63].

Învinutul este persoana fizică față de care s-a emis, în conformitate cu prevederile codului de procedură penală, o ordonanță de punere sub învinuire [3, art.65].

Ofițerul de urmărire penală, în cadrul urmăririi penale, prin acumularea probelor, urmărește aflarea adevăruțului cu privire la fapta și făptuitor, împiedicând astfel tragerea la răspundere penală a celor nevinovați, asigurând în același timp respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor [4, op.cit., p.192]. Deci, când din probatoriul administrat rezultă neimplicarea bănuțului, învinutului în săvârșirea infracțiunii, acesta urmează imediat să fie scos de sub urmărire.

Totodată, în virtutea interpretării prezumției de nevinovăție și a garanțiilor ce se deduc din aceasta, precum că toate dubiile sunt interpretate în favoarea învinutului, iar vinovăția nedovedită este egală cu nevinovăția dovedită, concluzionăm că dacă participarea la săvârșirea infracțiunii nu este probată, atunci ea se egalează cu neimplicarea bănuțului/învinutului în săvârșirea acțiunilor sau inacțiunilor infracționale. Acest fapt presupune că infracțiunea a fost săvârșită de altă persoană.

Pe lângă temeiurile descrise de scoatere a persoanei de sub urmărire penale, legiuitorul a prevăzut următoarele cauze care exclud caracterul penal al faptei, care îl determină pe procuror să înceteze urmărire penală: *legitima apărare (art.36 C.pen.), reținerea infractorului (art.37 C.pen.), starea de extremă necesitate (art.38 C.pen.), constrângerea fizică sau psihică (art.39 C.pen.), riscul întemeiat (art.40 C.pen.), executarea ordinului superiorului sau dispoziției superiorului (art.40¹ C.pen.)*.

Cauze care înlătură caracterul penal al faptei constituie acțiuni conștiente ale persoanei ce cauzează o oarecare daună valorilor și intereselor ocrotite de lege, dar săvârșite în scopul ocrotirii drepturilor mai valoroase și de aceea nu prezintă pericol social și nu sunt recunoscute ca infracționale.

the crime and the subject of the crime.

Another ground that removes a suspect or an accused from investigation is the non-confirmation of the suspicion or accusation, or the act was not committed by the suspect or the accused.

A suspect is a person whom certain available evidence indicates committed a crime prior to charges being brought [3, art.63].

An accused person is an individual against whom charges have been filed in line with the provisions of The Criminal Procedure Code [3, art.65].

The criminal investigative officer, during the investigation, by gathering evidence, seeks to find the truth about the act and the perpetrator, thus preventing the conviction of the innocent, ensuring, at the same time, the upholding of the rights and liberties of the citizen [4, op.cit., p.192]. Therefore, when the administered evidence proves the non-involvement of the suspect, accused in committing the crime, he or she should be immediately removed from investigation.

At the same time, in the virtue of interpreting the presumption of innocence and the guaranteed deduced, such as: all doubts are interpreted in the favour of the accused, and the unproved guilt is equal with the proved innocence, we can conclude that the unproved participation in a crime equates with the non-involvement of the suspect/accused in committing the criminal actions or inactions. This fact determines that the crime was committed by someone else.

Aside from the described grounds that remove a person from the investigation, the legislator has also foreseen the following reasons that exclude the criminal character of the act, that determine the prosecutor to cease the investigations: *legitimate defense (art.36, C.C.), capturing a criminal (art.37, C.C.), state of extreme necessity (art.38, C.C.), physical and mental coercion (art.39, C.C.), reasonable risk (art.40, C.C.), execution of an order or command from a superior (art. 40¹, C.C.)*.

The listed cases have in common a series of traits. Formally, these acts are in the scope of one of the offences referred to in the articles of the special part of the Criminal Code, but in the presence of some determined conditions they

O modalitate de implicare a cetățeanului în executarea sarcinii de stopare a acțiunilor social periculoase, de preîntâmpinare a pericolului ce atentează la relațiile sociale și interesele personale se realizează prin prisma legii penale, și anume prin dispozițiile cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei [13, p.80].

Pentru cauzele enumerate este caracteristic un șir de trăsături comune. Din punct de vedere formal aceste fapte nimeresc sub incidența semnelor uneia din infracțiunile prevăzute în articolele părții speciale a Codului Penal, însă în prezența unor condiții determinate ele nu se recunosc ca ilegale, deoarece nu conțin elementul material al infracțiunii – caracterul prejudiciabil al faptei, dar se realizează în prezența condițiilor care le transformă din periculoase în utile sau neutre pentru interesele publice.

Corespunzător, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei sunt considerate faptele îndreptate la înlăturarea pericolului apărut pentru relațiile sociale.

Organul de urmărire penală, în cadrul procesului penal, stabilind una din circumstanțele enumerate mai sus, propune procurorului scoaterea persoanei de sub urmărire penală.

Procurorul la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, în cazul în care constată existența unuia din temeiurile descrise, dispune prin ordonanță scoaterea persoanei de sub urmărire penală.

Scoaterea de sub urmărire penală are loc în orice moment al urmăririi penale, dacă se constată prezența temeiurilor corespunzătoare și poate fi aplicată numai în privința unei persoane sau în privința uneia din faptele persoanei.

Persoana poate fi scoasă de sub urmărirea penală integral sau numai cu privire la un capăt de învinuire. Deci scoaterea de sub urmărire poate fi totală (stingerea în întregime a procesului penal) sau parțială (în raport cu faptele și persoanele) [12]. Scoaterea de sub urmărire penală parțială (numai la un capăt de acuzare) constituie o schimbare a învinuirii, potrivit alin. (2) al art.283 din Codul de procedură penală.

Pe lângă elementele generale, ordonanța de scoatere de sub urmărire penală trebuie să cuprindă [4, p.371]:

- datele privind persoana și fapta la care se referă scoaterea de sub urmărire penală;
- temeiurile de fapt și de drept;

are not recognised as illegal, because they do not contain the material element of the crime – the prejudicial character of the act, but are achieved in the presence of conditions that render them from dangerous to useful or neutral for public interest.

One way of involving the citizen in executing the duty of stopping socially dangerous actions, of preventing the risks that jeopardize social relationships and personal interests is realised through the criminal law, more specifically through the dispositions of the cases that eliminate the criminal nature of the act [13, p.80].

Accordingly, the reasons that eliminate the criminal character of the act are considered the acts pointed to removing the danger for social relations.

The criminal investigative body, during criminal investigations, establishing one of the aforementioned circumstances, suggests the removal of the person from the investigations.

The prosecutor, at the suggestion of the investigative body or ex officio, in case it is ascertained the existence of one of the described grounds, orders by decree the removal of the person from investigation.

The removal from investigation may happen in any moment of the investigation, if the presence of the according grounds is established and can be applied only in relation to a person or to one of the person's acts.

The person may be removed from criminal investigations completely, or only in relation to one charge. Thus, the removal from investigation may be total (the complete ceasing of the investigations), or partial (in regard with the acts and the individuals) [12]. The partial removal from investigations (only one charge) represents a change in the accusations, according to para. 2, art.283 of the Criminal Procedure Code.

Aside from the general elements, the order of removal of a person from investigation must contain [4, p.371]:

- the information relating to the person and the act to which the removal from investigation is referred;
- the grounds of fact and of law;
- the information concerning the conditions of the entry into force and the order of appeal of the decree.

– informația privind condițiile de intrare în vigoare și ordinea de contestare a ordonanței.

Concomitent cu scoaterea de sub urmărire penală, procurorul, dacă este cazul, dispune [4, p.372]:

- revocarea măsurilor preventive și a altor măsuri în modul prevăzut de lege;
- restituirea cauțiunii în cazurile și în modul prevăzute de lege;
- aplicarea măsurilor de siguranță (art.98 C.pen.);
- încasarea cheltuielilor judiciare.

În cazul în care procurorul dispune scoaterea persoanei de sub urmărire, el restituie dosarul organului de urmărire penală, cu rezoluția de a continua urmărirea penală, fixând termenul efectuării acesteia.

Totodată, concomitent cu scoaterea persoanei de sub urmărire penală, dacă nu este necesară continuarea procesului penal în privința altor persoane sau în privința altor capete de acuzare, se dispune și clasarea procesului penal.

Un factor important al scoaterii persoanei de sub urmărire penală este obligația procurorului să menționeze în ordonanță despre dreptul la reabilitare. Mențiunea dată este importantă pentru persoana care urmează să se folosească de dreptul la reabilitare, iar procurorul în virtutea atribuțiilor de serviciu este obligat să-i explice modalitatea respectivă de reabilitare.

Numai încetarea integrală, și nu parțială, a urmăririi penale față de o persoană generează dreptul de reabilitare a acesteia.

Conform Legii supreme [2, art.53], *persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins, anularea actului și repararea pagubei. Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile săvârșite în procesele penale de către organele de urmărire penală și instanțele judecătorești.*

Persoana scoasă de sub urmărire penală sau în privința căreia a fost încetată urmărirea penală pe temeuri de reabilitare are dreptul la [14, art.6]:

- salariu și alte venituri provenite din muncă, ce constituie sursa ei principală de existență, de care a fost privată pe parcursul urmăririi penale;

Along with the removal from investigation the prosecutor, if it is the case, orders and [4, p.372]:

- the withdrawal of the preventive measures and other actions in the way specified by the law;
- the return of the parole in the cases and the ways specified by the law;
- the application of the safety measures (art.98 C.C.);
- the collection of judicial expenses.

When the prosecutor orders the removal of the person from investigations, he/she returns the case to the criminal investigative body, with the resolution of continuing the investigations, fixing the deadline of its execution.

Concomitantly with the removal of the person from criminal investigations, if it is not necessary to continue the criminal process regarding other individuals or with regard to other charges, it is ordered the termination of the proceedings.

An important factor of the removal of the person from investigations is the prosecutor's obligation to mention the right to rehabilitation in the decree. This mention is important for the person who shall use the right to rehabilitation, and the prosecutor, according to his/her work duties, is obliged to explain the procedure.

Only the total ceasing, and not the partial ceasing of the investigations regarding a person generates the right to rehabilitation.

According to the Supreme Law [2, art.53], *any person prejudiced in any of his/her rights by a public authority by way of an administrative act or failure to solve a complaint within the legal term, is entitled to obtain acknowledgement of the declared right, cancellation of the act and payment of damages. The State shall be under patrimonial liability as provided by the law for any prejudice caused by way of errors committed in criminal lawsuits by the investigation bodies and courts of law.*

The person removed from the investigations, or with regard to whom the investigations have been ceased has the right to [14, art.6]:

- the salary and other incomes originated from work, that represent the sole source of existence, of which the person has been deprived during the investigations;

– pensie sau indemnizație a cărei plată a fost sistată ca urmare a arestului ilegal și ținerii sub arest;

– averea (inclusiv depunerile bănești și dobânzile aferente, obligațiile împrumuturilor de stat și câștigurile aferente) confiscată ori trecută în venitul statului de către instanța judecătorească sau ridicată de organul de urmărire penală, precum și averea sechestrată;

– recuperarea sumelor plătite de ea pentru asistența juridică;

– recuperarea cheltuielilor pentru tratamentul ei, determinat de aplicarea față de aceasta a unor acțiuni ilicite (a maltratării);

– recuperarea cheltuielilor efectuate în legătură cu chemările în organul de urmărire penală, organul procuraturii sau în instanța judecătorească.

De asemenea, reabilitatul are dreptul la repararea prejudiciului moral.

Repararea prejudiciului cauzat se face din contul bugetului de stat.

În concluzie. Cetățeanul posedă drepturile și obligațiile prevăzute de legislație, ocupă în cadrul societății un anumit statut juridic, poartă răspundere în fața statului, dar totodată se află sub protecția acestuia.

În cazul încetării procesului penal la faza urmăririi penale în baza unuia din temeiurile menționate mai sus, subiectul în privința căruia a fost dispusă această hotărâre are dreptul la reabilitare.

Lipsa faptului infracțiunii exclude nu doar răspunderea penală, dar orișicare altă răspundere, cum ar fi răspunderea contravențională, civilă, administrativă sau disciplinară.

Dacă fapta nu este prevăzută de legea penală, deci nu este infracțiune, dar poate fi o abateră disciplinară sau un delict civil, faptul dat nu trebuie menționat în ordonanța de neîncepere a urmăririi penale sau în ordonanța de scoatere de sub urmărire penală, dar lăsat la aprecierea organelor competente. Corespunzător, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei sunt considerate faptele îndreptate spre înlăturarea pericolului apărut pentru relațiile sociale.

– the pension or the allowance whose payment has been suspended as a result of the illegal arrest and holding under arrest;

– the assets (including monetary deposits and afferent interests, the obligations of state loans and afferent incomes) that have been confiscated or passed on to state income or lifted by the criminal investigative body, as well as the sequestered properties;

– the money paid for judicial assistance;

– the expenses for the treatment, determined by the application of any illicit actions (of the abuse);

– the expenses in relation to the summons at the criminal investigative body, the prosecution body or the court.

Also, the rehabilitated person has the right to compensation for moral injury.

In conclusion. The citizen possesses the rights and obligations referred to in the legislation, occupies a certain judicial status in the society, is liable to responsibility before the state, but is also under its protection.

In case the proceedings are ceased in the phase of investigation on the basis of one of the reasons mentioned above, the subject with regard to whom this decision was ordered, has the right to rehabilitation.

The absence of the act of the crime excludes not only the criminal liability, but also any other responsibility, such as contravenational, civil, administrative or disciplinary responsibility.

If the action is not foreseen by the criminal law, therefore does not constitute a crime, but can be a disciplinary misconduct, or a civil misdemeanour, this should not be mentioned in the decision not to prosecute or to remove the person from investigation, but should be left to the discretion of competent organs.

Adequately, the cases that remove the criminal nature of the act are considered acts that are aimed at the removal of the danger to social relations.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.
2. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iunie 1994.
3. Codul de procedură penală, Legea nr. 122-xv din 14 martie 2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 104-110/447 din 07.06.2003.
4. Osoianu T., Ostavciuc D., Urmărirea penală, Ed. „Cartea Militară”, Chișinău, 2021.
5. Codul penal, Legea nr. 985, din 18.04.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Nr. 72-74 din 14.04.2009.
6. Botnaru S., Șavga A., Grosu V., Grama M., Drept penal, partea generală, Chișinău, Cartier, 2005, ISBN 9975-79-318-5.
7. Dolea Ig., Roman D., Sedlețchi Iu., Vîzdoagă T., Rotaru V., Cerbu A., Ursu S., Drept procesual penal, ed. Cartier, Chișinău, 2005.
8. Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală, partea generală, ediția a III-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2020, ISBN 978-606-39-0600-8.
9. Berliba V., Incorectitudinea normelor juridico-penale și legalitatea în statul de drept. În: Materialele Conferinței internaționale științifico-practice cu genericul „Edificarea statului de drept”. Chișinău: 26-27 septembrie 2003.
10. <https://dexonline.ro/definitie/fapt%C4%83> (accesat 20.10.2020, ora 19.40).
11. Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. Ответственные редакторы - доктор юридических наук, профессор И.Я. Козаченко и доктор юридических наук, профессор З.А. Незнамова. Москва. Изд. группа НОРМА - ИНФРА, 1999.
12. <http://referat-referate.blogspot.md/2016/10/scoaterea-persoanei-de-sub-urmarirea.html> (activat 04.01.2018).
13. Rusnac C., Problematika definirii cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei în dreptul penal al Republicii Moldova, revista Anale Științifice a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, ediția a XIII-a, nr.1, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/.pdf (activat 31.10.2022).
14. Legea Nr. 1545 din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești.

Despre autor:

Olesea CREȚU,
doctorandă,

*formator, Direcția Dezvoltare Profesională,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
email: cretu.olesea@list.ru
ORCID ID: 0000-0001-8643-9089*

About author:

Olesea CREȚU,
PhD student,

*trainer, Professional Development Department
Academy „Ștefan cel Mare” of the MIA,
e-mail cretu.olesea@list.ru
ORCID ID: 0000-0001-8643-9089*